

NAVOIY VA BOBUR DINIY ASARLARINING MUSHTARAK VA FARQLI JIHATLARI

Nargiza Mahmudova,
FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiyning “Siroj-ul muslimin” va Boburning “Mubayyin” asarlari yozilish sabablari, asarlarning tarkibiy qismlari hamda ularning mushtarak va farqli jihatlari mazmun-mohiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Islom dini, farz, iymon, zakot, haj, oxirat, arosat, do‘zax, namoz, mezon.

Аннотация. В данной статье рассматриваются произведение Наваи “Сирож-ул муслимин” Бабуря «Мубайян», причины его написания, составные части произведения.

Ключевые слова и выражения: религия ислама, вера, закат, хадж, загробный мир, ад, молитва, мера.

Annotation. This article discusses the origin of Navai’s “Siroj-ul muslimin” and Babur’s “Mubayyin” works and its composition.

Key word and expressions: Islam, faith, zakat, the hereafter, hell, prayer, measure.

Kirish. Bilamizki, A.Navoiy “Siroj-ul muslimin” asarini sodda uslubda, barcha uchun tushunarli tilda yozilgan. Unda majoziy tasvirlar, badiiy o‘xshatishlar yo‘q darajada. Fikrimizcha, asar muallifi diniy qoidalar, hukmlar, farz va amallar haqida so‘z yuritayotganda aholining barcha qatlamlarini ko‘z o‘ngida tutgan. Shuning uchun ham fikrlarini ochiq, barchaga tushunarli tilda ifodalashga harakat qilgan. Bobur ham Navoiy izidan borib “Mubayyin” diniy-ma’rifiy asarini, farzandlari Humoyun Mirzo va Komron Mirzolarga atab davlat boshqarishida dasturilamal sifatida yaratdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Maqolada Alisher Navoiyning “Siroj ul-muslimin”, Boburning “Mubayyin” kabi diniy-ma’rifiy asarlari tahlilga tortilgan va qiyosiy-tipologik, biografik metodlardan foydalanilgan.

Muhokama. Bobur ham xuddi Navoiy singari ushbu “Mubayyin” asarini sodda uslubda, barcha uchun tushunarli tilda yozgan. Bobur bu asarni yozishda diniy qoidalar, hukmlar, farz va amallar haqida so‘z yuritayotganda aholining barcha qatlamlarini ko‘z o‘ngida tutgan. Ikkala asar ham boshlanishida “Hamd”- ya’ni Alloh

taologa hamdu-sano aytish bilan boshlanadi. “Siroj-ul muslimin” (“Musulmonlar chirog‘i”)da Allohga shunday hamd keltirilgan:

*Chu yo‘ndum xomai mushkin shamoma,
Qilay deb Haq oti birla zebnoma.*

*Taolollah zihi, halloqi Ma‘bud
Ki, maxluqot andin bo‘ldi mavjud.¹*

“Mubayyin”da esa Allohga atab shunday baytlar keltirilgan:

*Haqqa hamdu sano ado qildim,
Haq oti birla ibtido qildim.*

*Ibtido qilguliq ne kim bor-dur,
Qilmasang oti birla abtar-dur.*

*Qodiru barkamol Tengri-dur,
Qohir, zuljalol Tengri-dur.²*

Keyingi boblari esa, har ikkala asarda ham kitob nazmining sababi haqida so‘z yuritiladi. “Siroj-ul muslimin” (“Musulmonlar chirog‘i”)da shunday baytlar ketadi:

*Qilur arz ushbu vodiy rahnamoyi.
G‘aribi benavo, ya‘ni Navoiy*

*Ki, chun ofoq shohi davlatidin,
Aning ham tarbiyat, ham himmatidin.³*

Bu baytlar kitob nazmining sabablarini boshlanishi bo‘lsa, asosan nima uchun bu asarni yozganligining sababini 25-30 baytlarida yorqin namoyon bo‘ladi:

*Ki, bir kun Xojaekim charxi oli(y),
Hilolin istar oning oti na‘li.*

*Chu qildi Xojaning amriga taqrir,
Ul erdikim, burunroq tahrir.⁴*

Deya bu asarni yozilishida avvalombor, Xoja Ahrorning bu taklifni beririshida deb yozadi Navoiy.

Bobur esa, kitob nazmining sababini shunday ta‘rif etadi:

¹ Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992. 1-бет.

² Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.6-bet.

³ Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992. 1-бет.

⁴ Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992. 3-бет.

*Bilgasen ey xo'jasta-e farzand,
Jigarim birla jonima payvand.*

*Ma'salalar-ki, ul zarur erdi,
Bilmasang diningga qusur erdi.¹*

Bu baytlar kitob nazmining sabablarini boshlanishi bo'lsa, asosan nima uchun bu asarni yozganligining sababini 9-10 baytlarida yorqin namoyon bo'ladi. Baytlarda Bobur asarni aslida farzandlari uchun yozganini bilib olishimiz mumkin:

*Din-u donishda har kun afzun bo'l,
Davlat-u baxt ila Humoyun bo'l.*

*Komron bo'l jahonda, davlat ko'r,
Yuz tuma obro'-yu izzat ko'r.²*

“Siroj ul-muslimin”da ham besh farz to'g'risida deyarli bir xil fikrlar yuritilgan. Yana bir o'xshashlik tomoni ikkala asarda ham oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida so'z yuritilgan. “Siroj ul-muslimin” (“Musulmonlar chirog'i”)da payg'ambarimiz haqida shunday baytlar ketadi:

*Qilib barhaq ulusqa anbiyosi,
Muhammad barchasining peshvosi.³*

“Mubayyin”da esa shunday baytlar keltirilgan:

*Vojib o'ldi borig'a shukri Hudoy,
Mustafo bo'ldi bizga rahnamoy,*

*Yo'lchisiz yo'lda kim bora olg'ay,
Borsa avval qadamda-o'q qolg'ay.⁴*

Bu yerda Bobur **Mustafo deganda Muhammad payg'ambarimizni** nazarda tutmoqda.

Biz bu ikki mo'tabar asarlarning xotimasida yana bir katta o'xshashlikni ko'rishimiz mumkin. Chunki, har ikkala asarning xotimasi deyarli bir xil. Ya'ni, “Siroj-ul muslimin”da :

*Chu ravshan aylar islom ahli zotin:
“Siroj ul- muslimin” qo'ymishmen otin.*

¹ Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.7-bet

² Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.7-bet

³ Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992. 5-бет.

⁴ Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.9-bet

*Umidim ulki, har kim o'qug'ay,
Munung nuri bila ko'ngli yorug'ay.*

*Duo birla meni ham aylagay yod,
Ravonim ul duodin aylagay shod.¹*

Deya yakunlaydilar. Bobur esa, “Mubayyin” xotimasida:

*Bu kitobim-kim ehtinom ettim,
Jiddu jahd aylabon tamom ettim.*

*Chun bayon ettim anda shar'iiyyot,
Ne ajab gar dedim “Mubayyin” ot.²*

Deya, risola xotima bilan yakunlanadi. Ya'ni, ikkala asarda ham bunday diniy risola yozganliklaridan xursand ekanliklari va kelajak avlodlar tomonidan e'zozlanishi, ularni duo qilishlarini, bobolarining mana shunday takrorlanmas risola yozganliklaridan minnatdor bo'lishlarini oldindan bilib asar xotimasini mana shunday yakunlaganlar.

Natijalar. Bundan tashqari, ikki asarning bir-biriga o'xshash tomonlarini namoz farzlari, sunnatlari, g'usl farzlari va sunnatlari, haj ziyorati qanday bo'lmog'i darkor ekanligi, zakot, hattoki kechikkan namoz haqida bayon etilganida ham ko'rishimiz mumkin .

Xulosa. Adabiyotshunos olim Najmiddin Komilov aytganidek, “Navoiy oddiy ertakchi shoir emas, uning har bir ifoda obrazi, lavha va tamsillarida muayyan umumfalsafiy, diniy-ilohiy va xalqona ma'no bor”³.

Ko'rinadiki, bu ikkala asarda ham ya'ni, “Siroj-ul muslimin” (“Musulmonlar chirog'i”) va “Mubayyin” nomli risolalarda bayon etilgan, bajarilishi lozim bo'lgan islomiy amallarning ma'naviy-ruhiy jihatlari Alisher Navoiy va Bobur Mirzolarining boshqa badiiy asarlarida ham falsafiy-estetik jihatdan mukammal ishlangan. Demakki, din buyurgan farz va amallarni ko'r-ko'rona bajarish kifoya emas. Har bir mo'min o'z qalbini toat-ibodat bilangina emas, ma'naviy-ruhiy e'tiqod bilan ham yoritmog'i darkor. Navoiyshunos olim Dilnavoz Yusupova Navoiyning “Siroj ul-muslimin” asarini sof-diniy⁴ asarlar sirasiga kiritgan. Lekin, tadqiqotimiz natijasida ushbu asarlarni diniy-ma'rifiy asar degan xulasaga keldik. Chunki, omma uchun va ilm-ma'rifat tarqatish uchun yaratilgan har bir asar ma'rifiy asarlar sirasiga kiradi. Xuddi, shu singari, Navoiy va Boburning ushbu asarlari ham diniy-ma'rifiy asarlardir.

¹ Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992. 14-бет.

² Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.165-bet

³ Najmiddin Komilov. Tasavvuf. Toshkent. 2009.

⁴ Dilnavoz Yusupova. Alisher Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari. kh-davron.uz sayti.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алишер Навоий. Сирож-ул муслимин. Тошкент. 1992.
2. Bobur. Mubayyin. T.: A.Qodiriy nomidagi adabiyot nashriyoti. 2000.
3. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. Toshkent. 2009.
4. Dilnavoz Yusupova. Alisher Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari. kh-davron.uz sayti.